

De natureza moderna

Juan Pablo Tuja

Arquitecto Docente de Facultad de Arquitectura de Montevideo, Uruguay. (Universidad de la República.)

Amazonas 1456 / piso 301 / código postal 11400

(+598) 099 08 94 48 / (+598) 2 708 64 61

jptuja@gmail.com

Resumen

Situado en la ciudad de Montevideo el Edificio Positano (1959) de los arquitectos Luis García Pardo y Adolfo Sommer Smith, constituye uno de los intentos más claros de construcción moderna en la ciudad. El prisma abstracto del edificio, (de hormigón, vidrio y aluminio) flota sobre cuatro pilares que permiten liberar la planta baja y crear una nueva metáfora de la naturaleza a través del diseño de todos sus elementos. En ella los murales del artista Lino Dinetto, la escultura de Germán Cabrera y el diseño del jardín de Pablo Ross, asesorado en última instancia por Burle Marx dan forma a esta metáfora construida en piedra, ladrillo, metal y agua.

Palabras clave: levedad, caja, jardín.

De naturaleza moderna

Edificio Positano

El presente trabajo tiene su origen en la actividad final del Laboratorio Montevideo, dirigido por el departamento I + P de la Facultad de Arquitectura de Montevideo (Universidad de República). En el mismo se toma como caso de estudio el edificio Positano y se indagan cuestiones relativas al proceso de proyecto, trazando además algunas hipótesis sobre cómo llega el edificio a constituirse en ejemplo “canónico” de la arquitectura moderna en Montevideo. En este sentido, el caso del Positano resulta interesante, ya que algunas de las ideas iniciales de los arquitectos han sobrevivido en los relatos de la historiografía arquitectónica, aunque nunca pudieron ser concretadas por razones tecnológicas y/o económicas.

1. Edificio Positano Arqs. García Pardo y Sommer Smith. 1959.

Inicialmente se situó en el marco del contexto nacional y global el proceso de proyecto a nivel histórico y cultural. Construyendo una cronografía general de la década del 50´.

Aquí se grafican algunos hechos curiosos en la historia del proyecto, como el hecho de que para el mismo lote, existen dos proyectos del mismo arquitecto bastante distintos al edificio que finalmente se construyó. El desarrollo de estos tres proyectos recorre toda la década del 50´, (desde 1951 aproximadamente hasta 1961). La concentración de la figura del arquitecto y del promotor en la misma persona, nos hace suponer que durante el proceso de proyecto el arquitecto tuvo una gran libertad proyectual, a la vez que muchas dudas sobre las características del edificio.

El último proyecto se realiza en período en que el arquitecto Luis García Pardo se asocia con el arquitecto Adolfo Sommer Smith. Siendo el proyecto del Positano casi contemporáneo al del edificio El Pilar. En ambos la estructura del edificio cumple un rol fundamental en la concepción del edificio, ya que define un fuerte sistema de creación espacial, funcional y formal. En el caso de El Pilar las tensiones del pequeño lote donde se ubica el edificio a priori parecen mucho más complejas que las del lote del Positano. Sin embargo las dimensiones del lote en relación al

edificio y las condiciones impuestas a la estructura, plantearon un desafío difícil de resolver. Lo cual lleva a que el proyecto de estructura transite dos soluciones distintas de la mano de dos de los más prestigiosos estudio de cálculo estructural del Uruguay.

2.Edificio El Pilar Arqs. García Pardo y Sommer Smith. 1957.

En el entorno del año 1958, 1959 se define la implantación en el lote y la volumetría del edificio (diez niveles habitables, distribuidos en dos unidades por piso). En base a lo que estaba ocurriendo en la escena internacional, el proyecto toma las premisas básicas de los bloques de vivienda modernos. Las cuales podrían traducirse en una frase:

“... el edificio será un prisma abstracto, preciso y heliocéntrico, elevado sobre el verde”.

Los arqs. García Pardo y Sommer Smith, además le agregan las siguientes condiciones:

“... los pisos tipo de la viviendas concentrarán los servicios en el corazón de la planta, liberando el perímetro, a efectos de construir un espacio modificable en el tiempo...”

“... estos núcleos concentraran todas las instalaciones necesarias para la vida, así como también la estructura resistente del edificio. Se utilizarán la menor cantidad posible de núcleos a efectos de liberar la planta baja y lograr que el volumen flote sobre el verde...”

En esta última intención, o “instrucción” proyectual de la caja “levite” se abre un debate interesante (independientemente de la contradicción casi absurda que implica tratar de hacer flotar algo que para nada es liviano)¹ sobre el modo en que dicha instrucción se puede seguir. Se podría decir que el modo habitual es el modo derivado del sistema “dominó” de LeCorbusier, donde el edificio y todas sus losas se suspenden sobre “pilotis”. El otro modo de hacer “flotar” un edificio es el modo que empleó Wright, para su proyecto de las St. Mark’s Towers de 1929. En este proyecto el sistema estructural se basaba en colgar todas las losas de la torre de un único núcleo central. En el caso del Positano los arquitectos persiguen afanosamente este modo estructural. El cual logran construir en parte. Sin embargo la historiografía se encargará con los años de eliminar las contradicciones de este diseño híbrido y relatará las intenciones proyectuales puras como hechos y materia construida sin diferencias.

3. St. Mark's Towers. F. L. Wright. 1929.

00 / El sistema estructural

En función de las intenciones mencionadas, comienza el camino de búsqueda para arribar a la solución estructural que mejor se adapte a las mismas. Para ello se realizan dos proyectos de estructura conceptualmente distintos en cuanto al recorrido y transmisión de cargas (el primero del estudio de Ings. Dieste-Montañez y el segundo de los Ings. Viera-Mondino) en los cuales se evidencia la dificultad de dar respuesta a la aparentemente simple idea de colgar las bandejas de las plantas de los núcleos verticales. Ninguna de las dos soluciones estructurales planteadas en los proyectos logra concretar esta idea, simplemente intercambian grados de libertad, entre la planta baja y la planta tipo, modificando la disposición, sección y forma de los elementos rígidos.

El intercambio en cuanto a los grados de libertad entre los dos proyectos se podría resumir en:

	Ings. Dieste – Montañez	Ings. Viera – Mondino
Planta Tipo	gran libertad	poca libertad
Planta Baja	poca libertad	gran libertad

4. Imagen de obra. Etapa de hormigonado. Año 1959.

El primer proyecto. (Ings. Dieste – Montañez)

La losa de descarga...

El primer proyecto de estructura para el Positano es encargado al estudio de ingenieros Dieste y Montañez en el año **1957**. Estudio que en forma casi contemporánea había calculado la estructura colgante de hormigón del edificio El Pilar.

En el caso del Positano en la planta tipo, la estructura se incorpora en aquellos elementos rígidos que a priori verifican la hipótesis de “planta libre”, como ser: testeros, paredes medianeras, paredes divisorias de unidades, muros de baños, circulaciones verticales y antepechos de las fachadas este y oeste. De esta forma se le concede gran libertad de armado a las plantas de los apartamentos.

5. Maqueta presentada en la conferencia de prensa. Agosto de 1959.

En la planta baja las descargas de estos elementos las recibe una gran losa de forma compleja que las concentra en cuatro grandes pilares. Dos de ellos conforman las cajas de las circulaciones verticales. Los otros dos en los extremos de la planta baja se extienden en forma de “quillas” transversales. Dicha losa desvía las descargas excéntricas a través de su sección variable.

6. Planta tipo de estructura. (P. Dieste – Montañez.)

Este modelo se ajusta a las intenciones proyectuales, de lograr una planta tipo “libre”, asumiendo el costo de los dos grandes elementos que conforman los pilares “quillas” que compartimentan el espacio libre de la planta baja. Puede inferirse que el balance final del modelo no conformó del todo a los arquitectos, por lo que dieron paso a un nuevo proyecto de estructura con otro estudio de calculistas.

7. Aspecto simulado del entorno de Planta Baja. (P. Dieste-Montañez)

8. Esquema de elementos en planta tipo. (P. Dieste – Montañez.)

9. Esquema axonómico, (P. Dieste – Montañez.)

El segundo proyecto. (Ings. Viera – Mondino)

Las tres membranas...

El segundo proyecto es realizado por el estudio Viera - Mondino en el año **1958**.

En este proyecto cada nivel descarga en un par de vigas paralelas de gran altura (llamadas “membranas” por los calculistas) ubicadas en el centro de la planta y en una tercera perpendicular a las anteriores. El conjunto de membranas construyen un núcleo resistente del que se “cuelgan” en cada nivel 20 costillas tipo “perchas” que mensulan en dirección este y oeste. Dichas costillas varían su sección hacia los extremos debido a un criterio de economía estructural en cuanto a la reducción de pesos propios en los sectores de mayor incidencia de los momentos flectores. Las costillas sostienen las losas de hormigón armado de cada piso que cuentan con tan solo 7 cms. de espesor. Sobre ellas y entre las costillas se rellenan los espacios con material aligerado de modo de obtener el nivel horizontal en cada uno de los niveles.

Es aquí donde comienza lo podría llamarse la fase “**acartelada**” de “El Positano”.

10. Planta tipo de estructura. (P. Viera – Mondino)

En la planta tipo el esfuerzo de concentrar las descargas en cada piso en las membranas verticales, por un lado libera los antepechos y los testeros de estructura, pero genera una “habitación rígida” en los extremos del edificio cuya única posibilidad de iluminación y ventilación se da a través de los testeros, teniendo en cuenta que el testero norte es un muro medianero.

Este sistema de descarga piso a piso en el núcleo central permite que el cielorraso de la planta baja se idéntico al de los apartamentos. De esta manera se logra materializar el concepto del proyecto de las St. Mark's Towers de 1929 de Wright.

En planta baja las tres membranas se apoyan en cuatro pilares ubicados en el centro de la planta logrando materializar la intención de fluidez y apertura del espacio en planta baja, y la de ingravidez de la "caja".

11. Aspecto simulado del entorno de Planta Baja. (P. Viera – Mondino)

El costo proyectual de este modelo es bastante alto, ya que implica la renuncia a las posibilidades de variación en la planta tipo. Cada unidad se divide forzosamente en un sector oeste y uno este. Entre estos dos sectores delimitados por las membranas paralelas sobre los sectores norte y sur del edificio se localiza la habitación "rígida". Cuya única opción de iluminación y ventilación se produce a través de los testeros, siendo uno de ellos un muro medianero.

Se trata de una situación inusual y curiosa, contradictoria con equipaje de ideas "claras" y precisas que rodean a la arquitectura moderna de la época. Sin embargo ni la crítica, ni la historiografía lo han registrado.²

Este segundo proyecto es el que finalmente se construye en el año 1959.

12. Esquema de elementos en planta tipo, (P. Viera – Mondino.)

13. Esquema axonométrico, (P. Viera – Mondino.)

El tercer proyecto?

La ilusión...

Resulta extraño que pese a no haber podido concretarse la premisa de “libertad” en la planta tipo, la historiografía, pasó por alto esta condición y narró la intención inicial como un hecho construido, incluso en palabras del propio arquitecto.

“...Este esquema de planta libre, en el que el único elemento fijo eran los baños agrupados en torno a los citados pilares, daba al usuario gran flexibilidad para la definición del espacio en función de sus necesidades. Sin embargo, los usuarios no percibieron las potencialidades del espacio continuo, por lo que los arquitectos lo delimitaron en aras de la rentabilidad económica del edificio...” - *Revista ELARQA 19, “Pielas vidriadas” Año: 1996. Descripción del edificio.*

Por lo que finalmente podría hablarse de un **tercer proyecto** de estructura que en realidad no existe pero que se invoca en las publicaciones y relatos sobre el edificio. En este proyecto los cuatro pilares que vemos en planta baja, continúan a lo largo de todo el edificio recibiendo las descargas de las losas en cada piso. Los pilares en forma de doble “T” coinciden geoméricamente con el paquete de baños, permitiendo en la planta tipo soportar cualquier tipo de división.

14. Esquema del proyecto estructural que daría respuesta a las premisas iniciales de proyecto, coincidente con las descripciones historiográficas y con el conocimiento general sobre el edificio.

Este proyecto, como se mencionó anteriormente tiene sus raíces en la idea básica de sostener el edificio en unidades puntuales de desarrollo vertical. Idea expresada en las St. Mark's Towers. F. L. de Wright o en la casa Dymaxion de Fuller.

15. Casa Dymaxion. Buckminster Fuller.

Resulta interesante comparar el esquema del proyecto “imaginado” con el proyecto real efectivamente construido en su distribución de elementos estructurales.

16. Esquema del proyecto estructural construido. Ings. Viera – Mondino. Las “membranas” estructurales construyen largos muros dentro de las unidades.

01 / Vidrio / Aluminio / Hormigón /

La caja como metáfora del habitar preciso, transparente y regular.

17. Imagen del estado actual de los componentes de la fachada Oeste.

18. Imagen del estado inicial de los componentes de la fachada Oeste.

Finalmente luego de un intenso proceso, la estructura logra configurarse como un sistema de bandejas “colgadas”. Entre ellas se define el sistema de cerramiento del edificio. Estableciendo relaciones con el exterior y definiendo con precisión la “caja” preservando la geometría afilada del edificio en el espacio urbano. De forma similar al de un transatlántico navegando en el océano.

Los arquitectos optan por definir fachadas transparentes en los lados largos del volumen (orientaciones este y oeste) y en la habitación “rígida” definida por la estructura en los testeros (orientaciones norte y sur). Para ello se recurre a un sistema de carpintería de aluminio de losa a losa y vidrios dobles, que definen en su conjunto una regular modulación. Sobre estas decisiones el arquitecto con 86 años escribe en el número de la revista ELARQA dedicado a “Pieles. Fachadas vidriadas” un artículo que titula “El vidrio como piel en arquitectura” donde afirma:

“ Yo considero que he sido un pionero en mi país en usar el vidrio como piel. Mis comienzos fueron un tanto tímidos en la década del cincuenta, y digo esto porque usé el vidrio en las fachadas de piso a techo, dejando aparentes las losas horizontales de los entresijos y no me atrevía a usar la piel de vidrio con el criterio *courtain wall* que ya empezaba a usarse en los países del primer mundo, porque aquí no se conocían bien las técnicas de ese tipo de piel. En el primer edificio que usé la piel de vidrio fue en el Gilpe. (...)”

19. Edificio Gilpe Año: 1953-1956 / Arq. Luis García Pardo.
Fachada principal orientación norte.

(...) En él coloqué vidrios importados directamente de Alemania de la marca Katalcor de 8 milímetros de espesor, tipo vidrio único, compuesto por óxidos ferrosos, por consiguiente de color verde subido, cuyo resultado para el “efecto trampa” fue excelente, además de conseguir una disminución de la luz y un grado bastante importante de intimidad. (...) Poco tiempo después, una importante fábrica de vidrios de aquel entonces, frente a la experiencia del Gilpe me propuso para

otros edificios que había proyectado con piel de vidrio – El Pilar (...) El Positano (...) la fabricación de la piel con vidrio doble. Yo acepté la propuesta por tratarse del último adelanto técnico y realizado en mi país. (...) El resultado de esa experiencia fue un fracaso total, por la inexperiencia de esa fábrica de vidrio. El *mastic* proveniente de un país de clima frío, en comparación con el nuestro cuyas máximas temperaturas absolutas en verano sobrepasan los 40°C y el promedio de máximas está en el orden de los 38°C, se pulverizó en verano y manchó los vidrios con polvo de color marrón; por lo que los condómines de ambos edificios terminaron suprimiendo el vidrio interior, quedando especialmente los locales enfrentados al oeste, en verano, con el bastante inconfortable problema del efecto trampa.” - *García Pardo, Luis. Revista ELARQA 19, “Pieles vidriadas” Año: 1996. Artículo “El vidrio como piel en arquitectura”.*

20. Imagen del estado actual de los componentes de la fachada Oeste.

Los cerramientos vidriados se estructuran en base a un módulo de aproximadamente 3 x 3 mts. En cada módulo 3 perfiles tubulares de aluminio conforman la estructura resistente del cerramiento, anclados en el piso y en el cielorraso. El despiece original de cada módulo constaba de tres paños de vidrio fijo, doble y una abertura pivotante hacia el exterior. Este módulo se repite 4 veces por apartamento en la fachada principal, 3 veces en la posterior y una vez en cada testero.

21. Imagen de la abertura pivotante original

Con el transcurso del tiempo, los usuarios han modificado de diversas formas el sistema original del cerramiento vidriado. Las modificaciones más usuales son la sustitución de la abertura pivotante por aberturas tipo guillotina, de desplazamiento vertical, de mejor desempeño frente a posibles vientos. La otra modificación que se repite en la fachada, es la sustitución del gran paño de vidrio fijo, por dos paños de formato vertical o en algunos casos por una abertura corrediza.

Otras modificaciones sobre la fachada original ha sido la inclusión de perfiles tubulares horizontales del lado interior a modo de protección, frente a posibles accidentes y caídas. Otra de las modificaciones posteriores es la instalación de equipos de aire acondicionado, dados los problemas de acondicionamiento térmico que presenta el cerramiento vidriado. Se pueden constatar además algunos problemas constructivos en la unión del cerramiento vertical con las losas que vuelan sobre el plomo general de la fachada. Este encuentro se realiza con una pieza de aluminio, que en la mayoría de los casos se encuentra sumamente castigada por las inclemencias del tiempo.

02 / Piedra / Ladrillo / Metal

La planta baja como metáfora de la naturaleza.

22. Imagen del acceso y jardín sobre la fachada Oeste.

La planta baja del edificio es un punto de particular interés, por la intensidad del cruce de distintas miradas. Releyendo el itinerario de los proyectos anteriores, la voluntad de generar una planta baja reducida a su mínima expresión, aparece y se consolida en la versión final, asociada a la decisión proyectual de generar un subsuelo. De esta manera “el jardín” se sitúa en la azotea de los estacionamientos.

La fluidez del espacio en la planta baja va asociada a la percepción de levedad del volumen y a la rotunda confirmación de la abstracta geometría del edificio, la “caja”.

Hacer “flotar” el edificio sobre el “verde” no parece algo sencillo cuando el lote se encuentra en medio de la ciudad y el lote es más angosto que el propio edificio.

Parte del trabajo estaba realizado por el esfuerzo estructural, pero la planta baja y “el jardín” debía aportar su parte. Para ello se buscó el contraste total, tanto de materiales como de texturas, casi al modo de las fachadas de las Iglesias Palladianas lisas y blancas insertadas en el rugoso y cromático contexto de las fachadas Venecianas.

23. Fachada del Il Redentore, Andrea Palladio. Venecia Italia.

24. Detalle del mural realizado por el artista Lino Dinetto.

De alguna forma la integración de las artes plásticas fue una posible salida para construir el contraste y para construir la metáfora de una naturaleza domesticada sobre la que el edificio se levita. Los murales en ladrillo y cerámica del artista Lino Dinetto cierran el espacio en los bordes

medianeros, casi como si el suelo natural se plegara 90 grados, construyendo una caja de naturaleza atrapada. El suelo diseñado también por Pablo Ross y posteriormente ajustado por Burle Marx dan cuenta de la misma intención, así como el pequeño estanque lineal, combinan los materiales constructivos con menor grado de transformación: piedra, cerámica y agua.

Sobre las condiciones espaciales y de diálogo con el entorno urbano, García Pardo afirma:

“En planta baja el espacio es completamente abierto; abierto al gran espacio urbano que constituyen Bulevar Artigas, avenida Brasil, Charrúa y Ponce, un espacio que a mí me parece enorme. Cuando estuve frente a ese terreno me di cuenta que era un espacio urbano que había que integrar. No era posible que se hiciera algo como el edificio que está enfrente, que es una proa, por esto tomé el partido de un edificio rectangular, perpendicular a las únicas dos paralelas que tenía el terreno, que era la medianera del Erwy y la calle Charrúa.

Busqué abrir el espacio, hoy por hoy si paso de noche todavía me impresiona.”

- Monografía ELARQA , “Luis García Pardo” Entrevista inicial. Año: 2000.

En el artículo “Tres proyectos ejemplares” de Helio Piñón, en el número monográfico de García Pardo, se pone de relieve la condición espectacular de “acceso” de este sector del edificio por sobre los otros aspectos.

“...Pero es acaso el establecimiento del contacto con el suelo, la concepción espacial del ritual de acceso lo que da más sentido al proyecto: la propuesta da al ensayo atributos de un auténtico prototipo. La inclinación del techo que genera la disminución del grosor de las losas de planta – grandes bandejas que vuelan soportadas desde un núcleo central resistente- convierte el espacio bajo el bloque en un espléndido lugar de acogida en el que la propia edificación hace de marquesina, porche y vestíbulo, a la vez. La continuidad del suelo refuerza la compatibilidad, o mejor, proclama la sabia adecuación entre un artefacto regular y un solar de configuración incierta. En realidad, se trata de un edificio suspendido al que se facilita el acceso aproximando al suelo sus elementos elevadores. No puede hablarse de pilotis ni de cualquier otra solución convencional: el perfil en H de los soportes de hormigón sobre los que se eleva el bloque contribuye a disminuir aún más la apariencia. El cuerpo de acceso es el nexo funcional que relaciona el edificio con la tierra. El leve vuelo del prisma sobre la calle Charrúa revela hasta qué punto una solución que podría considerarse arquetípica, por su esencialidad y rigor, atiende a las condiciones de su emplazamiento concreto. No se trata de una propuesta que pueda emplazarse en cualquier lugar: aún cuando posee valores inequívocos de universalidad, está concebida para su sitio; en ello estriba su grandeza.”

- Piñón, Helio Monografía ELARQA , Luis García Pardo. “Tres proyectos ejemplares” . Año: 2000.

Otra cuestión interesante es la verificación del desfase entre la idea estructural inicial y la solución constructivamente posible. Ello se registra en la planta baja, en donde la batería de baños planta tipo no coincide en su ubicación planimétrica con los pilares. Dando paso a la aparición dos columnas montantes de servicio (cubiertas por una estructura metálica) entre el suelo y el cielorraso de planta baja.

25. Imagen de una de las dos columnas de servicios ubicada entre dos de los cuatro pilares de Planta Baja.

26. Diseño de jardín realizado por Pablo Ross

El diseño del jardín contó con un proyecto de Pablo Ross, que fue plasmado en los primeros planos de la planta baja del edificio. Con posterioridad Burle Marx, en un encuentro con los arquitectos sugirió algunos cambios en la geometría de los sectores vegetales. Los tramos pavimentados, el estanque y la caminería fueron proyectados en los inicios del proyecto.

27. Imagen de la parte posterior de la planta baja.

Los murales de Lino Dinetto definen y escuadran el espacio vacío logrado por el sistema estructural.

Finalmente en la encuesta publicada en la revista del Centro de Estudiantes en el año 1965, García Pardo comentaba lo siguiente sobre la integración de las artes plásticas en sus edificios:

“También se ve en el Positano, donde hay un mural de Lino Dinetto y una escultura de Germán Cabrera y un estudio de jardín de Roberto Burle Marx. Ese gran espacio inferior está cerrado por un diedro que forma el mural antedicho que no es un mural superpuesto a una pared, sino que es una pared que limita un espacio. Esto constituye un tercer aspecto de mi obra de esta etapa y ella es: la integración de las artes plásticas en arquitectura. Sobre este punto he provocado el mayor aspecto polémico en mi país, porque he ido al extremo de despertar críticas. Mi intención fue de

polémica, de lucha, más que una intención prudente que no desate las críticas exteriores. De todos modos no he llegado ni remotamente a hacer lo que yo pienso acerca de la integración de las artes plásticas en arquitectura, donde el mural y otros elementos plásticos agregados ya no tienen razón de existir.

Entiendo que el aspecto escultórico y pictórico **tienen que integrar de un modo sustancial la arquitectura**, ligados al aspecto funcional e **integrados de una manera tal que no debe saberse donde comienza la arquitectura y donde los elementos plásticos**. Es decir, formando una cosa intrínseca y consustanciada. De modo que se está cumpliendo una función más que la del simple mural agregado, al regularizar el espacio. Pero he seguido evolucionando y hoy en día no serían las expresiones de mis edificios las del tipo racionalista más puro, que hasta ahora he realizado.”

- Artículo publicado en la revista del Centro de Estudiantes Nro 29 titulada Encuesta: “1950-1965: 15 años de arquitectura en el Uruguay”. Año: 1965

03 / Anexo gráfico

28. Planta tipo redibujada del primer proyecto, año: 1950.

29. Planta tipo redibujada del segundo proyecto, año: 1952.

30. Planta tipo redibujada del tercer proyecto, año: 1958.

16. Planta tipo del tercer proyecto de fase intermedia, año: 1959.

Notas

- 1 - Alejandro Zaera Polo entrevista a Rem Koolhaas, "encontrando libertades" Revista ElCroquis N° 53 (1992) 6-31.

"...Hay algo que me interesa enormemente en una gran estructura, y es la forma en que la distribución de las cargas va aumentando a medida que nos aproximamos a la parte inferior del edificio, de modo que, al llegar al suelo, uno está literalmente bloqueando por el legado estructural que viene de arriba. Cualquier rascacielos o gran estructura puede ser entendido, en sentido metafórico, como un recorte sistemático y progresivo de libertad hasta llegar al punto en que ésta resulta esencial: el suelo. Podría hacerse también una crítica al concepto de las instalaciones en general, un tema que para mí resulta por lo menos tan importante y tan fascinante como el de la estructura. Es increíble que un elemento que significa un tercio de la sección del edificio y que puede representar hasta un 50% del presupuesto resulte, en cierto modo, inaccesible para el arquitecto, no susceptible de pensamiento arquitectónico. Ésto no son especulaciones: es como tener que aceptar que entre un 30 y 40 por ciento del edificio se escape a tu competencia, y simplemente tragar con el tipo de basura que los ingenieros de instalaciones consideren oportuno..."

- 2 - Arq. Mariella Russi Podestá, Arq. Ruben García Miranda. Artículo "La poética de lo tectónico" Monografía ELARQA, Luis García Pardo. Año: 2000

"...El ejemplo de El Positano es el más representativo. **Alejado de las medianeras**, vinculándose con la esquina, García Pardo traza un volumen elevado, sin contaminación posible con el suelo, define su fachada principal con su cortina de vidrio, estudiada en sus divisiones internas y un remate abrupto que enfatiza su definición volumétrica..."

Bibliografía

- Alemán, Laura “bajoclave, notas sobre el espacio doméstico”. Nobuko Año: 2006.
- Apolo, Juan Carlos. “Talleres trazos y señales” Facultad de Arquitectura de Montevideo, Uruguay. Año: 2006.
- Arana, Mariano y Garabelli Lorenzo. “Cronología de la Arquitectura Moderna” .Año: 1981.
- Arana, Mariano, Garabelli Lorenzo y José Luis Livni. “La vivienda protagonista de la arquitectura nacional”. Artículo publicado en Revista del Centro de Estudiantes de Arquitectura N°34. Facultad de arquitectura de Montevideo. Año: 1973.
- Bonta, Juan Pablo “Sistemas de significación en arquitectura. Un estudio de la arquitectura y su interpretación” Gustavo Gili, Barcelona, Año: 1977.
- Cestau, Patricia. Tesis Final de Master en Teoría y Práctica del Proyecto de Arquitectura (UPM), La obra de Luis García Pardo como material de proyecto. Tutor: Helio Piñón. Año: 2009.
- García Pardo, Luis. Entrevista en Revista del Centro de Estudiantes de Arquitectura N°29. Facultad de arquitectura de Montevideo. Año: 1965.
- Le Corbusier “Hacia una arquitectura”. Año: 1923.
- Mederos, Santiago. “Luis Garcia Pardo, Arquitecto” Instituto de Historia de la Facultad de Arquitectura de Montevideo. Año: 2011.
- Piñón, Helio. “La forma y la mirada”. Nobuko.. Año: 2005.
- Piñón, Helio. “Teoría del proyecto”. Ediciones UPC. Año: 2006.
- Rowe, Colin. “Manierismo y arquitectura moderna y otros ensayos” Gustavo Gili, Barcelona 1980.
- Scheps, Gustavo. “La mirada paralela” artículo en Arquitecturas sin título. Grupo de Viaje Facultad de Arquitectura Montevideo. Año: 1996.
- Ynzenga, Bernardo “DE VIVIENDA A CIUDAD El proyecto residencial de la ciudad” Año: 2011.
- Monografía ELARQA, “Luis García Pardo”. Dos puntos. Montevideo. Año: 2000
- Revista ELARQA 19, “Pielas vidriadas”. Dos puntos. Montevideo. Año: 1996
- Guía ELARQA de Arquitectura Tomo V. Dos puntos. Montevideo. Año: 1997

Otras fuentes consultadas

- Arq. Santiago Mederos.
- Archivo del Instituto de Historia de la Facultad de Arquitectura de Montevideo, Uruguay.
- Archivo gráfico de la Intendencia Municipal de Montevideo.